

АПОГРАНИТ (ЯНГИ ТУР) ВОЛЬФРАМ МАЪДАНЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ШАРОИТЛАРИ (ЯХТОН МАЪДАНЛИ МАЙДОНИ)

¹Тураев Шохрухбек Бахтиёр угли

Магистр 1 – курс

²Саттаров Азим Бахромович

Геолог

¹Ризаева Асила Акмал қизи

Талаба 3 - курс

Жўраев Мехрож Нуриллаевич

¹Илмий раҳбар: геол.-мин, фанлари фалсафа доктори (PhD), доцент

¹Тошкент давлат техника университети

²Қизилқум дала геология экспедицияси

www.doi.org/10.5281/zenodo.10551246

Дунё миқёсида вольфрам ўзига хос хусусиятларига кўра саноатда эҳтиёж юқори бўлган асосий камёб металллардан бири эканлиги сабабли геология қидирув ишларида унинг намоёнлари ва конларини қидириб топиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада инновацион технологиялар ва фойдали қазилмаларни қидиришнинг замонавий усуллари орқали вольфрамнинг ҳосил бўлиш шароитлари ва жойлашиш қонуниятларини аниқлаш муҳим ўрин тутди. Ушбу ишлар ўз навбатида саноат эҳтиёжини қоплаши мумкин бўлган янги вольфрам конларининг топилишига асос бўлиб хизмат қилади.

Мамлакатимизда минерал-хомашё базасини кенгайтириш бўйича қатор чоратадбирлар амалга оширилмоқда, жумладан, олиб борилган тадқиқотлар натижасида кўпсонли (Кўйтош, Лангар, Ингичка, Яхтон, Қоратепа, Саутбой ва б.) скарн-шеелитли формацияга мансуб саноатбоп вольфрам конлари аниқланган. Республиканинг вольфрам маъданли регионларида, уларни металлогеник баҳолаш бўйича илмий асосланган замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда илмий-тадқиқот ишларини ўтказиш, вольфрам маъданлари захирасини кенгайтириш мақсадида носкарнли вольфрам маъданлашувини излаш мезонлари мажмуасини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Бугунги кунга қадар Чоқилкалон мегаблокида янги носкарн турли апогранитоид вольфрам маъданлашуви шаклланишининг литологик-сруктуравий шароитлари, маъданлашувнинг магматик ҳосилалар билан алоқаси, маъдан ҳосил қилувчи манбалар, маъдан қамровчи жинслар ва уларнинг маъдан атрофидаги ўзгаришлари билан боғлиқ масалаларига жуда кам аҳамият берилган, носкарнли вольфрам маъданлашувини излаш мезонлари ва белгиларини ишлаб чиқиш бўйича махсус йўналтирилган тадқиқотлар мунтазам равишда ўтказилмаган ёки айрим ҳудудларда эътибор доирасидан четда қолиб кетган. Бу эса ўз навбатида маъданли минтақаларда башоратлаш самарадорлигини кескин камайтиради ва саноатда аҳамиятли объектларни аниқлаш мумкин бўлган потенциал истиқболли майдонлардаги вольфрам ресурсларини оширишга қаратилган ишларни бажариш имконини бермайди.

Ўзбекистонда вольфрам минерал хомашё базасининг ривожланиш тарихи ўз ичига учта босқични олади [3]. I босқич (1935-1960 йй.) – минерал хомашё базасининг ташкил топиши: вольфрам маъданли конларнинг очилиши, разведкаси ва ўзлаштирилиши –

Лангар, Қўйтош, Ингичка (Н.Д.Ушаков, Н.В.Нечелюстов, М.Д.Троянов ва б.), майда намоёнлардан артел (изловчи) усулида фойдаланиш – Қоратепа, Сазаган, Барқроқ ва б. Бу даврга биринчи металлогеник умумлаштириш ҳам киради (Х.М.Абдуллаев, А.В.Королев, И.Х.Хамрабаев ва б.)

II босқич (1960-1975 йй.) вольфрам маъданлари захираларининг ўсиши камайиши, бу конъюнктура сабаблари ҳамда ер юзасида саноатбоп маъданла-шувнинг анъанавий морфогенетик турлари тугаши билан тавсифланади. Бир қатор ишлар якунида (Т.М.Мацокина, М.С.Кучукова, В.Д.Отрощенко, В.Н.Ушаков, И.Х.Хамрабаев, Н.К.Джамалетдинов, М.И.Исмаилов ва б.) скармли вольфрам маъданлашувининг жойлашиш қонуниятлари (апогранитоидларнинг кенг ривожланиши) умумлаштирилган.

III босқичда (охирги 35-40 йил) излашнинг стратегик йўналиши ўзгарди (яхши очилмаган ва берк маъданлар учун янги районлар, шу жумладан янги морфогенетик турлар), бунда асосий эътибор йирик масштаби башорат қилиш тадқиқотларига (Р.В.Цой, Ю.А.Чернявский, В.Н.Ушаков, Б.Б.Шааков, В.Л.Шадрин ва б.), Қизилқум регионида разведка қилинган ва янги конларнинг очилишига (Саритау, Саутбой) ҳамда илгари маълум объектлар четларидаги захираларнинг ўсишига (Ингичка, Яхтон) қаратилди.

Чоқилкалон мегаблокида апогранитли вольфрам маъданлашуви шаклланиши Чоқилкалон чуқур марказ структурасининг носкарн вольфрам маъданлашувига таъсир кўрсатиши билан боғлиқ. Бунда чуқур марказий структурасининг коллизиян гранитоидлар ва плита ичи магматизми (лампрофирлар ва ишқорли базальтоидлар), шунингдек флюид-эксплозив брекчияларнинг (магматик колоннанинг фронтал қисми) маконда бир-бири билан устма-уст ётиши ареал эканлиги аниқланган (1-расм).

Расм - 1. Чоқилкалон мегаблокида гранитлар, лампрофирлар, ишқорли базальтоидлар ва флюид брекчияларнинг тарқалиш схемаси. 1-гранодиорит-порфирлар; 2-кичик-ўрта донадор, порфирсимон биотит-амфиболли гранодиоритлар; 3-флюид-эксплозивли брекчиялар; 4-камптунитлар; 5-пироксени вогезитлар; 6-спессартитлар: а) масштаб бўйича, б) масштабдан ташқари; 7-керсантитлар: а) масштаб бўйича, б) масштабдан ташқари; 8-диоритоли порфиритлар; 9-бузилган дарзликлар; 10-дайка шакллани-шининг шартли ареал тарқалиши.

Брекчияларнинг ҳосил бўлиши, гранитоид интрузияларнинг вужудга келганидан кейин кучли газ отилиб чиқиши билан боғлиқ, яъни чуқурлик магмаларининг юзага яқин шароитга тушиб қолиши билан боғлиқ бўлиши мумкин, бунда магма иссиқ учувчи компонентлар билан тўйинади.

Флюид-эксплозив брекчиялар интрамагматик структураларни трассировка қилиб постмагматик гидротермал-метасоматик жараёнлар изини белгилаб, чуқур марказий структуралар тузилишининг муҳим элементларидан бири ҳисобланади.

Чоқикалон чуқур марказий структураси шимоли-ғарбий, меридианал ва шимоли-шарқий йўналишдаги узилмаларнинг кесишиши билан кўринадиган тектоник тугунга боғланган. Унинг ҳосил бўлишида иккита принципаал турли ривожланиш босқичи ажратилади [2]. Биринчи коллизион босқич (S_3-P_1) доирасида магма ҳосил бўлиш жараёни қобиқнинг юқори қисмида муайянлашган ва автохтон кичик гранитоид интрузиялар шаклланиши билан тугалланади. Шу босқичда яхтон диорит-гранодиоритли комплексида габбро ва диоритдан лейкогранит ва аляскитларгача магматитлар таркибида кетма-кет гомодром эволюцияси рўй беради. Магматизмнинг иккинчи кечки босқичи дайкали, габбро-монзонит-сиенитли Олмалисой лампрофирли комплекси (P-T) ва ишқорли базальтоид Жанубий-Тяньшан комплекслари бирлашмасидан иборат.

Регионал тарқалувчи комплексларнинг магматик ассоциацияси лампрофир-ишқорли базальтоидлар формациясига бириккан, у дискрет (ишқорли-базальт-трахифонолитли, базанитли, лампрофирли ва пироксен-порфирли трахибазальтоидлар) серияларига бўлинган. Ўз навбатида сериялар бир қатор: трахибазальт-диабазли (авгитли трахибазальтлар, авгитли микродиабазлар, слюдали диабазлар), камптонит мончикитли (лембургитлар, амфиболли камптонитлар, мончикитлар, эсексит-диабазлар, шошонитлар, тефритлар ва трахифонолитлар), керсантит-вогезитли (керсантитлар, диоритли порфиритлар, спессартитлар, минеттлар, пироксенли вогезитлар) контраст ассоциацияларни ўз ичига олади [1].

Эндоконтакт зонасида гранодиоритлар турли ишқорланган жинслар – граносиенитлар ва монзонит структурали сиенитларга айланган. Карбонатли жинслар билан эндоконтактида гранодиоритлар ёрқинлашган, бу қора минералларнинг тўлиқ хлоритлашган ва сульфидлашган плагиоклазларнинг сосюритлашган ва калишпатларнинг пелитлашиши натижасидир.

Маъдан атрофи маконининг шаклланиш жараёни иккита кетма-кет босқичда амалга ошган. Биринчи босқичда маъдан қамровчи гранодиоритлар кислотали ишқорланишга учраган, бу ишқорли метасоматоз (иккинчи босқич) билан ўзаро ўрин алмашган.

Шундай қилиб, маъдан олди макони шаклланишининг баён қилинган модели ундаги асосий петроген элементларининг тавсифи ва ўзини тутиш динамикаси билан тўлиқ мос келади. Маъдан олди метасоматози жараёнида Na, Al, P нинг чиқиб кетиши, K, Ca, Si ни кириб келиши, Mg ва Fe нинг ўзини тутиш динамикасида турғун тренд шаклланади. Вольфрам маъданли таналари бўлган минераллашган зоналарда Na ва P нинг чиқиб кетиш тенденцияси кучаяди, Al чиқиб кетиш тенденцияси сақланиб қолади ва Ca, Si, Mg, Fe нинг кириб келиши кузатилади.

References:

1. Жураев М.Н., Тураев Т.Н., Мухаммдиев Б.У. Қоратепа-Чақил-Калон маъданли районида янги апометатерриген ва апогранитоид турдаги вольфрам маъданлашувининг шаклланиш шароитлари // Геология и минеральные ресурсы. - Ташкент, 2018. - № 3. - С. 63-67.
2. Раскин В.Е., Жураев М.Н. Особенности локализации скарново-шеелитового орудинения Каратюбе-Чакылкалянских гор // Мат-лы Республ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы геологии, геофизики и металлогении». - Ташкент, 2017, - С. 273-276.
3. Рудные месторождения Узбекистана / Под ред. Голованова И.М. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2001. – 660 с.

